

845 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18749057>

846

847 **SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ALTAMIRA-PA: DESAFIOS E**
848 **PERSPECTIVAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO NA AMAZÔNIA**

849

850 Polyana Teixeira de Azevedo^a; Raimundo Alexandre Belém Pimentel^a; Gleidson Marques
851 Pereira^a

852

853 ^aUniversidade do Estado do Pará, Graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária,
854 Castanhal, Pará, polyana.azevedo@aluno.com.br

855 ^aUniversidade do Estado do Pará, Graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária,
856 Castanhal, Pará, alexandrepimenteljaguar2016@gmail.com

857 ^aUniversidade do Estado do Pará, Doutor em Ciências Ambientais, Belém, Pará,
858 gleidson.pereira@uepa.br

859

860 Eixo temático: Engenharia Ambiental e Sanitária.

861

862

RESUMO

863

864 O município de Altamira (PA) enfrenta desafios em seu Sistema de Esgotamento Sanitário
865 (SES), implementado em 2016 como medida compensatória da UHE Belo Monte. Apesar da
866 tecnologia avançada na ETE (MBBR), a cobertura é limitada (cerca de 61% da população
867 urbana). Essa insuficiência, associada à baixa priorização e lacunas de governança,
868 compromete a eficácia do sistema, gerando implicações diretas para a saúde e o cumprimento
869 do Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020). Este estudo investiga as contradições
870 do SES e reforça a necessidade de políticas públicas específicas de ampliação da infraestrutura
871 e fortalecimento do controle social, visando a universalização do saneamento em Altamira.

872

873 **Palavras-chave:** Saneamento Básico; Tratamento de Efluentes; Altamira; Saúde Pública;
874 Sustentabilidade.

875

876

1. INTRODUÇÃO

877

878 O saneamento básico é pilar para a saúde pública e o desenvolvimento sustentável. Na
879 Amazônia, entretanto, as desigualdades de acesso são evidentes devido à dispersão territorial e
880 aos desafios logísticos (Heller & Castro, 2013; Ana, 2021), dificultando o cumprimento dos
881 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3, 6 e 10. A ocupação desordenada e
882 grandes empreendimentos, como as hidrelétricas, exercem pressão sobre os recursos hídricos e
883 dificultam a implantação de sistemas de esgoto, exigindo altos investimentos para atingir a
884 meta de universalização prevista no Marco Legal do Saneamento (Lei nº 11.445/2007 e Lei nº
885 14.026/2020).

886

887 Altamira (PA) é um caso emblemático nesse cenário. A construção da Usina
888 Hidrelétrica de Belo Monte, iniciada em 2011, impulsionou o crescimento populacional,
deslocando comunidades ribeirinhas e indígenas para novos Reassentamentos Urbanos

889 Coletivos (RUCs) (Alves et al., 2018). Essa dinâmica revelou fragilidades no cumprimento do
890 ODS 10, sobrecarregando a infraestrutura urbana. Em 2016, o Sistema de Esgotamento
891 Sanitário (SES) municipal foi inaugurado pela Norte Energia como medida compensatória,
892 buscando suprir a demanda histórica da cidade.

893 Apesar do avanço, a cobertura do SES (cerca de 61% da população urbana) ainda está
894 distante do ideal e das metas de universalização estabelecidas até 2033, refletindo a falta de
895 investimentos consistentes. Altamira exemplifica as contradições da expansão urbana
896 amazônica: grandes projetos coexistindo com carências estruturais. Dessa forma, o presente
897 trabalho investiga as lacunas de cobertura e os impactos socioambientais do atual SES de
898 Altamira, e propõe subsídios para a formulação de estratégias que garantam a efetividade e a
899 universalização do saneamento básico no município, em linha com as metas nacionais e os
900 compromissos da Agenda 2030 (ODS 3, 6, 10 e 11).

901

902 2. MATERIAL E MÉTODOS

903 Este estudo baseou-se em análise documental, utilizando dados secundários de artigos
904 científicos, relatórios técnicos, planos municipais (Altamira, 2022) e informações oficiais
905 (IBGE, SNIS, ANA). A abordagem contemplou indicadores quantitativos (cobertura de coleta
906 e tratamento, capacidade da ETE) e qualitativos (percepção social e ações judiciais). Foram
907 realizados levantamentos comparativos entre Altamira e outros municípios para contextualizar
908 os achados frente ao cenário nacional.

909

910 2.1 Área de estudo

911 O município de Altamira (Figura 1), localizado no sudoeste do Pará, na Região Norte do
912 Brasil, possui uma população de 126.279 pessoas, segundo o IBGE (2022). O território, com
913 área de 159.533,306 km², abriga uma população urbana de 99.581 habitantes e cerca de 73
914 aldeias indígenas (Altamira, 2022). A economia é marcada pela agropecuária, agricultura e
915 energia.

916

917 **Figura 1.** Mapa da Localização de Altamira

918
919 Fonte: Adaptado de Pimentel et al. (2018).

920 921 2.2 Estudo de Caso

922 O objeto central deste estudo foi a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Altamira.
923 Embora a ETE tenha sido projetada para alta eficiência na remoção de carga orgânica, estudos
924 apontam para sua subutilização, comprometendo a eficácia do sistema. A Figura 2 ilustra a
925 localização (A) e o layout (B) da ETE.

926

927 **Figura 2.** Localização e Layout da Estação de Tratamento de Esgoto de Altamira

928
929

930 2.3 Coleta de dados

931 Os dados foram obtidos por meio de revisão de literatura com foco em documentos
932 técnicos e publicações de órgãos oficiais. Foram utilizadas fontes como a Agência Nacional
933 de Águas e Saneamento Básico (ANA), o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
934 (SNIS) e o Instituto Trata Brasil, a fim de analisar a situação e os desafios do saneamento
935 básico no Brasil.

936

937 **3. RESULTADOS E DISCUSSÃO**

938 O saneamento básico permanece um desafio global e nacional, com 3,6 bilhões de
939 pessoas sem acesso seguro no mundo (ONU, 2023). No Brasil, persistem déficits e grandes
940 disparidades regionais. O SNIS (2022) aponta que apenas 56% da população tem acesso à
941 coleta de esgoto, e essa desigualdade, especialmente entre o Norte e as regiões Sul/Sudeste,
942 reflete uma falha crônica nas políticas de redistribuição de investimentos (Guedes et al., 2024).
943 A concentração histórica de 51,3% do PIB nacional no Sudeste (2020) gerou um
944 desenvolvimento territorial heterogêneo, que historicamente privilegiou o Sul e o Sudeste,
945 produzindo realidades sociais contrastantes.

946 **O Dilema do Saneamento em Altamira (PA)**

947 A realidade de Altamira (PA) personifica essa disparidade. O município dispõe de uma
948 Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com capacidade máxima de 300 L/s. Contudo, a ETE
949 opera com subutilização (150 L/s, chegando a 200 L/s no pico), e o município não figura entre
950 aqueles com melhor cobertura. Este cenário reflete a persistência de um modelo de
951 desenvolvimento regional que, frequentemente, prioriza grandes empreendimentos em
952 detrimento da sustentabilidade e da infraestrutura básica. Conforme Setubal, Maggio e
953 Marquês (2025), o licenciamento ambiental de megaprojetos na Amazônia tende a
954 superestimar a capacidade de medidas compensatórias, resultando em sobrecarga demográfica
955 e pressão nos sistemas urbanos.

956 O problema é agravado pela baixa prioridade política. A Tabela 1 compara os
957 indicadores de Altamira com os cenários estadual e nacional:

958 **Tabela 1.** Indicadores de Saneamento Básico: Brasil, Pará e Altamira

Cenário	Coleta de Esgoto (%)	Esgoto Tratado (%)
Brasil (SNIS, 2020)	56%	~28%
Pará (SNIS, 2022)	9,2%	8,7%
Altamira (PMISB, 2021)	61,2% (população urbana)	Não informado*

959 Apesar de o índice de coleta urbana de Altamira (61,2%) ser superior às médias do Pará
960 e do Norte, a cidade ainda tem 38,8% dos moradores urbanos sem atendimento (ALTAMIRA,
961 2022), o que agrava os riscos ambientais e epidemiológicos no Rio Xingu. A subutilização da
962 capacidade da ETE e as inconsistências nos dados reportados comprometem a confiabilidade
963 do sistema (AS, 2022; Trata Brasil, 2025). Essa discrepância evidencia o abismo regional
964 entre o Norte e o Sudeste, onde cidades como Campinas (SP) alcançaram mais de 95% de
965

966 cobertura e tratamento. Altamira sequer figura nos rankings de destaque (Trata Brasil, 2025).
967 Essa disparidade é visualmente demonstrada ao se observar os 10 primeiros municípios do
968 ranking, conforme apresentado na Figura 3. Essa diferença é ainda mais clara quando se
969 observa que a Região Norte possui índices de coleta de esgoto (26,98%) muito abaixo da
970 média nacional (68,28%), como ilustrado na Figura 4 (Santos e Santana, 2021).

971 **Figura 3.** 10 Melhores Municípios no Ranking do Saneamento de 2025

CIDADE	UF	RANKING DE 2025	RANKING DE 2024	VARIAÇÃO DO RANKING	PRESTADOR ÁGUA	PRESTADOR ESGOTO	POPULAÇÃO TOTAL (IBGE)
Campinas	SP	1	3	2	SANASA	SANASA	1.139.047
Limeira	SP	2	4	2	BRKL	BRKL	291.869
Niterói	RJ	3	7	4	CAN	CAN	481.749
São José do Rio Preto	SP	4	2	-2	SeMAE	SeMAE	480.393
Franca	SP	5	13	8	SABESP	SABESP	352.536
Aparecida de Goiânia	GO	6	17	11	SANEAGO	SANEAGO	527.796
Goiânia	GO	7	18	11	SANEAGO	SANEAGO	1.437.366
Santos	SP	8	6	-2	SABESP	SABESP	418.608
Uberaba	MG	9	23	14	CODAU	CODAU	337.836
Foz do Iguaçu	PR	10	14	4	SANEPAR	SANEPAR	285.415

972
973 Fonte: Trata Brasil (2025).

974
975 **Figura 4.** Indicadores selecionados do SNIS: municípios da região Norte, demais municípios e Brasil
976 (2018)

Dados anuais 2018	Municípios do estado do Amazonas	Municípios da região Norte ¹	Municípios das demais regiões	Brasil
Índice de atendimento total de água (%)	71,57	66,82	85,19	84,13
Índice de atendimento urbano de água (%)	89,39	83,76	95,98	95,27
Índice de coleta de esgoto (%)	21,62	26,98	69,71	68,28
Número de municípios com dados analisados (unidades)	13	73	1.495	1.568
Total de municípios	62	450	5.120	5.570
Percentual dos municípios considerados (%)	20,97	16,22	29,20	28,15
Índice de ligações com hidrômetros (%)	10,65	33,11	76,01	73,53
Índice de micromedição relativo ao volume disponibilizado (%)	2,50	14,40	49,40	47,38
Índice de micromedição relativo ao consumo (%)	9,08	28,83	69,91	67,53
Água das redes tratada em ETAs (% do volume produzido)	0,82	0,64	0,82	0,81
Receita operacional direta média de água e esgoto (R\$ por habitante por ano) – meio urbano	203,54	207,06	404,38	394,06

977
978 Fonte: Santos e Santana (2021)

979 **Nota:** A despesa da Região Norte pode não refletir a totalidade da região, pois os dados de 2018 se
980 limitaram a 51 municípios, dos quais 11 são do estado do Amazonas.

981 982 Impactos na Saúde Pública e Governança

983 A insuficiência do SES em Altamira tem impacto direto na saúde pública, refletido no
984 aumento da incidência de Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado

985 (DRSAI). Embora a Região Norte tenha registrado o menor número de internações por
986 DRSAI em 2024, o Pará concentrou o maior número da região (19 mil casos), e a frequência
987 de hospitalizações por doenças de origem feco-oral no Pará é a maior entre os estados do
988 Norte (18,2 casos a cada 10.000 habitantes) (Trata Brasil, 2025).

989 A alta incidência dessas doenças, demonstrada na Figura 5, não só expõe um grave
990 problema sanitário, mas também reflete a insatisfação social com a prestação de serviços, que
991 culminou na Ação Civil Pública de 2017 questionando a cobrança de tarifas sem comprovação
992 de eficiência (Marques, 2013; ALTAMIRA, 2022).

993 **Figura 5.** Taxa de incidência de internações por DRSAI nas unidades da Federação, em casos por dez
994 mil habitantes, 2024

(a) doenças de transmissão feco-oral

(b) doenças de transmissão por inseto vetor

995
996 Fonte: Santos e Santana (2021)

997

998 4. CONCLUSÃO

999 O sistema de esgotamento sanitário (SES) de Altamira é um avanço insuficiente para
1000 garantir o direito universal ao saneamento. A cobertura parcial, as inconsistências de dados e a
1001 baixa priorização política perpetuam desigualdades regionais, reforçando que a Amazônia não
1002 pode ficar à margem das metas nacionais.

1003 Para que o SES de Altamira alcance a universalização, são indispensáveis as seguintes
1004 políticas:

- 1005 1. Criação de um Comitê de Fiscalização e Transparência multissetorial com
1006 participação social, para auditar a eficiência operacional da ETE e a coerência
1007 dos dados reportados.
- 1008 2. Busca conjunta por financiamento (município e Norte Energia) para a expansão
1009 imediata da rede de coleta nas áreas de maior déficit, utilizando fundos como os

1010 da União ou do BNDES.

1011 3. Estabelecimento de um programa contínuo de educação sanitária e engajamento
1012 comunitário, promovendo a correta ligação predial e o uso adequado do sistema,
1013 o que é fundamental para a aceitação social e a sustentabilidade do serviço.

1014

1015 5. REFERÊNCIAS

1016 ALTAMIRA (Município). Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico de Altamira – PMISB.
1017 Altamira: Prefeitura Municipal de Altamira, 2022. Disponível em: [https://altamira.pa.gov.br/wp-](https://altamira.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/03/PMISB-ALTAMIRA-APROVADO.pdf)
1018 [content/uploads/2023/03/PMISB-ALTAMIRA-APROVADO.pdf](https://altamira.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/03/PMISB-ALTAMIRA-APROVADO.pdf).

1019 ALVES, Lucas dos Santos; HAGE, Sara Nayara da Silva; PEREIRA JÚNIOR, Antônio. A Usina
1020 Hidrelétrica de Belo Monte (Altamira, Estado do Pará, Norte do Brasil), o reassentamento urbano
1021 coletivo e a avaliação de impactos ambientais. *Revista Ecogestão Brasil*, v. 5, n. 9, p. 119-138, abr.
1022 2018. Disponível em: <http://revista.ecogestaobrasil.net/v5n9/v05n09a04a.html>.

1023 Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA. (2021). *Atlas esgotos: despoluição de*
1024 *bacias hidrográficas*. ANA. Disponível em: <https://www.gov.br/ana>

1025 Associação Instituto Água e Saneamento – AS. (2022). *Indicadores de saneamento no Brasil*.
1026 Disponível em: <https://www.aguasaneamento.org.br>

1027 BNDES. (2021). *Prestação de serviços de saneamento básico à população*. Banco Nacional de
1028 Desenvolvimento Econômico e Social. Disponível em: <https://www.bndes.gov.br>

1029 GUEDES, W. P.; BRANCHI, B. A.; FERREIRA, D. H. L.; SUGAHARA, C. R. Desigualdade
1030 socioespacial e desenvolvimento territorial no Brasil: indicadores e índices. *Caminhos de Geografia*,
1031 Uberlândia, v. 25, n. 99, p. 257–278, jun. 2024. DOI: <https://doi.org/10.14393/RCG259970664>.

1032 HELLER, L.; CASTRO, J. E. (2013). Política pública e gestão de serviços de saneamento: desafios da
1033 universalização no Brasil. *Engenharia Sanitária e Ambiental*, 18(1), 21–29.
1034 <https://doi.org/10.1590/S1413-41522013000100004>

1035 MAGNABOSCO, Ana Lelia; FREITAS, Fernando Garcia de. *Saneamento é saúde: como a falta de*
1036 *acesso à infraestrutura básica afeta a incidência de doenças relativas ao saneamento ambiental*
1037 *inadequado no Brasil?* São Paulo: Trata Brasil, 2025. Disponível em: [https://tratabrasil.org.br/wp-](https://tratabrasil.org.br/wp-content/uploads/2025/03/ESTUDO-COMPLETO-Saneamento-e-saude-Como-a-falta-de-acesso-a-infraestrutura-basica-afeta-as-incidencias-de-doencas-relacionadas-ao-saneamento-ambiental-inadequado-no-Brasil-TRATA-BRASIL.pdf)
1038 [content/uploads/2025/03/ESTUDO-COMPLETO-Saneamento-e-saude-Como-a-falta-de-acesso-a-](https://tratabrasil.org.br/wp-content/uploads/2025/03/ESTUDO-COMPLETO-Saneamento-e-saude-Como-a-falta-de-acesso-a-infraestrutura-basica-afeta-as-incidencias-de-doencas-relacionadas-ao-saneamento-ambiental-inadequado-no-Brasil-TRATA-BRASIL.pdf)
1039 [infraestrutura-basica-afeta-as-incidencias-de-doencas-relacionadas-ao-saneamento-ambiental-](https://tratabrasil.org.br/wp-content/uploads/2025/03/ESTUDO-COMPLETO-Saneamento-e-saude-Como-a-falta-de-acesso-a-infraestrutura-basica-afeta-as-incidencias-de-doencas-relacionadas-ao-saneamento-ambiental-inadequado-no-Brasil-TRATA-BRASIL.pdf)
1040 [inadequado-no-Brasil-TRATA-BRASIL.pdf](https://tratabrasil.org.br/wp-content/uploads/2025/03/ESTUDO-COMPLETO-Saneamento-e-saude-Como-a-falta-de-acesso-a-infraestrutura-basica-afeta-as-incidencias-de-doencas-relacionadas-ao-saneamento-ambiental-inadequado-no-Brasil-TRATA-BRASIL.pdf).

1041 MARQUES, R. C. (2013). Saneamento básico no Brasil: desafios e perspectivas. *Revista Brasileira de*
1042 *Saúde Ambiental*, 15(2), 45–59. <https://doi.org/10.4322/rbsa.2013.008>

1043 O rastro de destruição de Belo Monte. *Amazônia Real*, [S. l.], 18 dez. 2019. Disponível em:
1044 <https://amazoniareal.com.br/o-rastro-de-destruicao-de-belo-monte/>.

1045 ONU. (2023). *Progress on drinking water, sanitation and hygiene*. United Nations. Disponível em:
1046 <https://www.un.org>

- 1047 SANTOS, Gesmari Rosa dos; SANTANA, Adrielli. Água, saneamento e objetivos de desenvolvimento
1048 sustentável (ODS) na Amazônia: dificuldades na gestão integrada e universalização dos serviços.
1049 *Revista Tempo do Mundo*, n. 27, p. 326, dez. 2021. Disponível em:
1050 <https://www.ipea.gov.br/revistas/rtm/index.php/rtm/article/view/215/213>.
- 1051 SETUBAL, S. S.; MAGGIO, L. S.; MARQUÊS, E. E. Licenciamento ambiental à brasileira: uma
1052 leitura crítica dos processos de grandes hidrelétricas na Amazônia Legal e a invisibilização dos
1053 territórios indígenas. *RGSA*, [S. l.], v. 19, n. 7, 2025. DOI: <https://doi.org/10.24857/rgsa.v19n7-049>.
- 1054 SNIS. (2020). *Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento: diagnóstico dos serviços de água*
1055 *e esgoto*. Ministério do Desenvolvimento Regional. Disponível em: <http://snis.gov.br>
- 1056 Trata Brasil. (2025). *Ranking do saneamento 2025*. Instituto Trata Brasil. Disponível em:
1057 [https://tratabrasil.org.br/wp-content/uploads/2025/08/Resumo-Executivo_Ranking-Saneamento-](https://tratabrasil.org.br/wp-content/uploads/2025/08/Resumo-Executivo_Ranking-Saneamento-2025_V5.pdf)
1058 [2025_V5.pdf](https://tratabrasil.org.br/wp-content/uploads/2025/08/Resumo-Executivo_Ranking-Saneamento-2025_V5.pdf)
- 1059
- 1060